

31-oktabr, 2024-Yil

**BINO VA INSHOOTLARNING ISSIQLIK IZOLYATSIYA JARAYONLARINI
TAKOMILLASHTIRISH – QISH MAVSUMIGA TAYYORLASH**

Saydaxmedova Zahroxon Rustam qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13899868>

Annotatsiya. Maqolada bino-inshootlarni qish masumiga tayyorlash rejasini tuzishda, birinchi navbatda issiqlik ta'minoti manbalari, issiqlik trassasini ta'mir qilishni hamda o'tgan isitish mavsumida aniqlangan isitish tizimlaridagi, issiq va sovuq suv ta'minoti va boshqa muhandislik tizimlaridagi kamchilik va nuqsonlarni bartaraf etishi ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: muhandislik tizimi, konstruksiya va qurilmalarini, texnik ekspluatatsiya, sanitar-texnik tizimlar, me'yoriy temperature.

**IMPROVEMENT OF THERMAL INSULATION PROCESSES OF BUILDINGS AND
CONSTRUCTIONS - PREPARATION FOR THE WINTER SEASON**

Abstract. In the article, when drawing up a plan for preparing buildings and structures for the winter season, first of all, the repair of heat supply sources, heat lines, and the elimination of deficiencies and defects in heating systems, hot and cold water supply, and other engineering systems identified during the previous heating season. provided for.

Key words: engineering system, construction and devices, technical operation, sanitary-technical systems, standard temperature.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ – ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ**

Аннотация. В статье при составлении плана подготовки зданий и сооружений к зимнему сезону в первую очередь производится ремонт источников теплоснабжения, теплотрасс, а также недостатков и дефектов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения и других инженерных систем, выявленные в течение последнего отопительного сезона, подлежат ликвидации.

Ключевые слова: инженерные системы, конструкции и устройства, техническая эксплуатация, санитарно-технические системы, нормативная температура.

KIRISH

Binolarni qish mavsumida muhandislik tizimi, konstruksiya va qurilmalarini texnik ekspluatatsiya qilish borasida anchagina murakkab davr xisoblanadi. Bu davrdasanitar-texnik tizimlar eng yuqori zo'riqish bilan ishlaydi. Binolarning to'siqkonstruksiyalari o'zgaruvchan ishorali temperatura ta'sirida bo'ladi, past temperaturada kuchli shamol yuklari xonalarni jadallik

31-oktabr, 2024-Yil

bilan sovushiga sharoit yaratadi. Bu esa ma'lum sharoitlarda xonalardagi me'yoriy temperatura namlik rejimini buzilishga olib keladi.

Binolarni qish mavsumiga tayyorlash rejasini tuzishda, birinchi navbatda issiqlik ta'minoti manbalari, issiqlik trassasini ta'mir qilishni hamda o'tgan isitish mavsumida aniqlangan isitish tizimlaridagi, issiq va sovuq suv ta'minoti va boshqa muhandislik tizimlaridagi kamchilik va nuqsonlarni bartaraf etishi ko'zda tutish lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Turar-joy ekspluatatsiyasi shirkatlarining dispercherlik xizmatlari va shartnoma asosida bino unsurlarining texnik ekspluatatsiyasini amalga oshiruvchi ixtisoslashgan xizmatlar binoga o'rnatilgan muxandislik-texnik tizimlari va tuzulmalarining aniqlashtirilgan sxemalariga ega bo'lishlari lozim [2].

Isitish mavsumi tamom bo'lishi bilan kapital ta'mirlash talab qilmaydigan mahalliy o'txona va isitish tizimlari konservatsiya qilinishi lozim. Konservatsiya qiliishidan avval qozon qurilmalarini yangi isitish mavsumida me'yoriy ekspluatatsiya qilishini ta'minlovchi joriy ta'mirlash bo'yicha barcha ishlari bajarilishi lozim.

Shular bilan birga o'txona va isitish tizimlarini konservatsiyadan chiqarish (isitish mavsumi boshlanishiga ikki hafta qolganida) grafigi tasdiqlanadi. Gaz bilan ishlovchi o'txonalarning konservatsiyadan chiqarilish grafigi gaz xo'jaligini ekspluatatsiya qiluvchi tashkilotlar bilan kelishiladi.

Ob'ektlarni qish mavsumiga tayyorlash grafiklarini tuzishda binolarni qish mavsumida ekspluatatsiya qilishga tayyorgarlik ko'rishning birinchi kunlaridanoq kuchva ashyoviy resurslarni mas'uliyatliroq ish uchastkalariga ko'proq diqqat markazida bo'lishi uchun tayyorgarlik davrining boshidayoq murakkab va og'irroq tadbirlarni bajarilishi ko'zda tutiladi.

Rejalarda shahar kommunikatsiyalari va issiqlik, gaz, suv ta'minotini tayyorlash muddatini butun shahar ho'jaligini tayyorligini hisobga olgan holda belgilangan muddatlarda bo'lishini ko'rsatishi lozim. Bino barcha ta'mir-qurilish ishlari tugallangan hamda issiqlik, gaz va suv ta'minoti manbalarini qish sharoitida ekspluatatsiya qilishni tayyorgarligi tugaganligidan so'ng qishga tayyor debhisoblanadi [3].

Binoning qish mavsumiga tayyorlashda issiqlikdan samaralik bilan foydalanishni ta'minlovchi isitish bo'yicha chora tadbirlar, hamda issiq, sovuq suv va elektr quvvatini tejankorlik bilan sarflashni ko'zda tutuvchi tadbirlar katta ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida sanab o'tilgan ishlarni bajarishda issiqlikning katta qismi binoning chordoq qismida yo'qotishlashini nazarda tutish lozim. Binolarni kuz-qish mavsumida ekspluatatsiya qilish

31-oktabr, 2024-Yil

amaliyoti chordoq qismiga harorat va tashqi haroratning ayirmasi 20°S dan oshmasa, u holda qorning erishi sodir bo'lmaydi hamda muzlash va sumalak hosil bo'lmaydi.

Tashqi havo va chordoq ichidagi havoning ayirmasi 20°S dan ko'proq bo'lgan holda chordoq qismiga issiqlik berilishi manbaini, masalan chordoq orayopmasining issiqlik izolyatsiyasi yetarli emasligi yoki yomon bo'lishi; chordoq qismida joylashgan quvur o'tkazgichlar, havo yig'uvchilar, kengaytiriluvchi baklar, shamollatish va kanalizatsiya ustunlari va boshqalarni aniqlash zarur.

Bundan tashqari chordoq qismi shamollatilmasligi ham mumkin.

Isitishning qalinligini me'yoriy talabgacha oshirish; qo'shimcha isitgich yengil keramzit, menereal paxta, menereal tola va boshqalar tavsiya etiladi; qo'shimcha og'ir isitgich, masalan, toshqolni, loyiha tashkiloti tomonidan tasdiqlangan chordoq orayopmasining yuk ko'taruvchanligini oldindan hisoblamasdan qo'llashga tavsiya etilmaydi; rulonli gidroizolyatsiyaga almashtirish mumkin emas, chunki bunda orayopmaning shamollatilishi buziladi. O'tirib qolgan to'kma isitgichni havolashtirish kerak (5 yilda bir marta). Zinapoya xonasidan chordoq qismiga issiqlik o'tmasligi uchun, uni izolyatsiya qilish lozim [4].

Quvur o'tkazgich va shamollatish shaxtalarining issiqlik izolyatsiyasi atrof- muhitga bo'ladigan issiqlik yo'qotilishini yo'q qilish kerak.

Chordoq qismidan o'tuvchi markaziy isitish va issiq suv ta'minoti quvur o'tkazgichlarini tekshirish yo'li ko'rik orqali amalga oshiriladi. Issiqlik izolyatsiyasida ochilib qolgan uchastkalar va darzlar bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Kengaytiruv baklari, havo to'plagichlar, isitish tizimining ochqichlari va boshqa shu kabilar ham izolyatsiya qilinishi kerak. Chordoq qismidan o'tuvchi kanalizatsiya ustunchalari quvurlarda hosil bo'luvchi kondensat choklar orqali orayopmalarga tushmasligi uchun kengaygan uchlari yuqoriga qaratilishi kerak va albatta qalinligi 6-7 sm bo'lgan mineral paxtadan iborat yengcha yoki qalinligi 10-15 sm toshqol solingan yog'och o'rama bilan isitilishi kerak.

XULOSA VA MUNOZARA

Binolarga texnik xizmat ko'rsatish, ularni ekpluatatsiya qilish, joriy ta'mirlash tizimlarini tahlil qilib chiqdim. Ushbu tizimlar binolarni ishchi holatda ushlab turish uchun hayotiy zarur bo'lib, ular binolardagi aholini yashash sharoitini belgilaydigan, ularga har tomonlama qulayliklar yaratadigan omillardan biridir. Yuqorida keltirilgan qulayliklar binolarni loyihalash davridayoq hisobga olinib, eng yangi fan yutuqlarini amaliyotga joriy etish yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak.

REFERENCES

1. Rahimov A. M. va boshqalar. Prefabrik temir-beton buyumlar ishlab chiqarishda betonning qattiqlashishini tezlashtirish // Konferentsiya. – 2022. – B. 20-22.
2. Razzoqov S. J., Xolmirzayev S. A., Ugli B. M. Quruq, issiq iqlim sharoitida siqilgan temir-beton elementlarning yoriq hosil qilish kuchlarini hisoblash // Fan ramzi. – 2015. – Yo‘q. 3. – 57-60-betlar.
3. Mo‘minov K. K. va boshqalar. Quruq-issiq iqlim sharoitida beton-beton natijasidagi fizik jarayonlar //International Journal of Human Computing Studies. – T. 3. – №. 2. – S. 1-6.
4. Saidmamatov A. T. va boshqalar. Bir qator omillarni hisobga olgan holda optimallashtirish muammosining matematik modeli //Evropa tadqiqotlarini rivojlantirish va barqarorlik jurnali. – 2021. – T. 2. – №. 3. – S. 1-2.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH